

GARCH MODELI

Eraliyeva Ozoda Muhammadali qizi

Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy Universiteti talabasi

ozodaeralieva2302@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada GARCH modeli va uning tarixi keltirilgan bo’lib, bu model orqali vaqt bo’yicha o’zgaruvchan bo’lgan shartli dispersiya tahlil qilingan.

This article discusses the GARCH model and its history, and analyzes the time-varying conditional variance using this model.

Kalit so’zlar: GARCH, log-return, dispersiya, qimmatli qog’ozlar bozori.

Key words: GARCH, log-retur, dispersion, stock market.

Qimmatli qog’ozlar bozorida turli xil aksiyalarning narxi vaqt o’tishi bilan o’zgarib turadi. Ularning berilgan qiymatlari orqali keyingi qadamni bashorat qilish mushkul, chunki ular statsionar emas. Ularning qiymatini vaqt o’tishi bilan deyarli o’zgarmaydigan, yoki juda kichik qiymatga o’zgaradigan qilib olish uchun nisbat va natural logarifmdan foydalanib log-return(logarifmik qaytish) kiritilgan. Uning ko’rinishi:

$$X_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)$$

P_t - t davrdagi narxi.

Log-returnning bir qancha afzalliklari mavjud bo’lib, ular quyidagilar:

1)Qo’shiluvchanlik: Log-returnlar qo’shiluvchan, ya’ni bir nechta davrning log-returnlari yig’indisi umumiy davrning log-returniga teng bo’ladi.

2)Normal taqsimlanishga yaqinlik: Log-returnlar odatda normal taqsimlanishga ko’proq yaqin bo’ladi, bu esa statistika va iqtisodiyotda qo’llaniladigan ko’plab modellarda qulaylik beradi.

3)Asimmetriya: Log-returnlar moliyaviy vaqt qatorlarining asimmetriyasini yaxshiroq aks ettiradi.

GARCH modeli orqali X_t ning dispersiyasi hisoblanadi, ya’ni kvadratik chetlanishi. Bu orqali P_t ning kelajakdagi qiymatini statistik jihatdan bashorat qilish mumkin bo’ladi. 1982-yil Robert.F.Engle GARCH(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) modelini yaratdi. Bu model vaqt qatorlari ma’lumotlarining o’zgaruvchanligini baholash uchun ishlatiladigan statistik modeldir. Bu ishi uchun 2003-yil Engle Nobel mukofoti bilan taqdirlandi. 1986-yil Tim Bollerslev Engle ishini davom ettirib, GARCH modelini bugungi kundagi shakliga keltirdi. Uning yangi formulasi o’zgaruvchanlikni modellashtirish uchun yanada

umumiy va sodda yondashuvni taklif qildi, bu esa uni baholash va qo’llashni osonlashtirdi. Shundan beri GARCH modeli moliya ekonometrikasining asosiy toshiga aylandi. Tadqiqotchilar moliyaviy ma’lumotlarning o’ziga xos xususiyatlarini hisobga olish uchun asl GARCH modelining ko’plab kengaytmalarini va o’zgarishlarini ishlab chiqdilar. Misol uchun EGARCH, GARCH-M va boshqalar. Endi GARCH modelining o’ziga o’tsak: GARCH vaqt qatorlari ma’lumotlarini modellashtirish va bashorat qilish uchun ishlatiladi, bu yerda dispersiya vaqt o’tishi bilan o’zgaradi. Bu modelning asosiy hususiyati shundaki, u o’zgaruvchanlikning “klasterlashini” ushlaydi, ya’ni yuqori o’zgaruvchanlik davrlari yuqori o’zgaruvchanlik davrlaridan keyin keladi va past o’zgaruvchanlik davrlari past o’zgaruvchanlik davrlaridan keyin keladi. GARCH modelining umumiy shakli GARCH(p,q) bo’lib, quyidagi ko’rinishga ega:

$$X_t = \varepsilon_t \sigma_t$$

$$\sigma^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_i X_{t-1}^2 + \sum_{j=1}^p \beta_j \sigma_{t-1}^2$$

Bu yerda:

σ_t – o’zgaruvchanlik;

ε_i -bog’liqsiz, bir xil taqsimlangan tasodifiy miqdorlar;

ε_t va σ_t lar bog’liqsiz tasodifiy miqdorlar;

$\sum_{i=1}^q \alpha_i$ va $\sum_{j=1}^p \beta_j$ - koefitsientlar.

β_j koefitsientlar no’lga teng bo’lsa, GARCH modelining Engle kashf qilgan ko’rinishi hosil bo’ladi. Eng oddiy va keng tarqalgan shakli GARCH(1,1) bo’lib, bu yerda t vaqtidagi shartli dispersiya oldingi vaqt davridagi kvadratik chetlanish va oldingi davrdagi shartli dispersiyaga bog’liq. U quyidagi tenglama orqali ifodalanadi:

$$\sigma^2 = \alpha_0 + \alpha_1 X_{t-1}^2 + \beta_1 \sigma_{t-1}^2 \quad (\alpha_1 + \beta_1 < 1)$$

GARCH modelidan Value-at-Risk(VaR) va boshqa xavflarni baholashda, opsiylarning narxini aniqlashda, mikroiqtisodiy ma’lumotlarni tahlil qilishda keng qo’llaniladi. GARCH modelining parametrlari (ya’ni koefitsientlari) haqiqatga maksimal o’xshashlik usulida baholanadi. Model parametrlarining ahamiyati va modelning umuman ma’lumotlarga mos kelishini tekshirish uchun diagnostik testlar o’tkaziladi va natijada GARCH(1,1) modeli orqali kelajakdagi o’zgaruvchanlik bashorat qilinadi. Quyida GARCH modelining qo’llanishiga aloqador aniq bir misol keltirilgan.

Misol: Aksiya narxlari (har kunlik yopilish narxlari)ni va log-returnlarni hisoblang.

Kun	Yopilish narxi (P _t)	Log-return(r _t)
1	100	-
2	102	$\ln\left(\frac{102}{100}\right) = 0.0198$
3	101	$\ln\left(\frac{101}{102}\right) = -0.0098$
4	105	$\ln\left(\frac{105}{101}\right) = 0.0392$
5	103	$\ln\left(\frac{103}{105}\right) = -0.0192$

GARCH(1,1) model parametrlari: misol uchun quyidagi parametrlardan foydalaniladi.

$$\alpha_0 = 0.000001$$

$$\alpha_1 = 0.1$$

$$\beta_1 = 0.85$$

Dastlab, dispersiyani baholash uchun o’rtacha qaytish dispersiyasidan foydalaniladi, bu misol uchun qaytish dispersiyasi quyidagicha hisoblanadi:

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$\bar{X} = \frac{0.0198 + (-0.0098) + 0.0392 + (-0.0192)}{4} = 0.0075$$

Dispersiya hisoblanadi:

$$\sigma^2 = \frac{(0.0198 - 0.0075)^2 + (-0.0098 - 0.0075)^2 + (0.0392 - 0.0075)^2 + (-0.0192 - 0.0075)^2}{3} \approx$$

$$\approx 0.0007227$$

GARCH(1,1) modelidan foydalanib shartli dispersiya topiladi: $\varepsilon = \frac{X_{t-1}}{\mu}$ ni

hisoblashda μ sifatida no’linchi o’rtacha qabul qilamiz:

t=2 uchun:

$$\varepsilon_1 = X_2 - \bar{X} = 0.0198 - 0.0075 = 0.0123$$

$$\sigma_2^2 = 0.000001 + 0.1 \cdot 0.0123^2 + 0.85 \cdot 0.0007227 = 0.000630424$$

t=3 uchun:

$$\varepsilon_2 = X_3 - \bar{X} = -0.0098 - 0.0075 = -0.0173$$

$$\sigma_3^2 = 0.000001 + 0.1 \cdot 0.00029929 + 0.85 \cdot 0.000630424 = 0.000566789$$

t=4 uchun:

$$\varepsilon_3 = X_4 - \bar{X} = 0.0392 - 0.0075 = 0.0317$$

$$\sigma_4^2 = 0.000001 + 0.1 \cdot 0.0317^2 + 0.85 \cdot 0.000566789 = 0.000583271$$

t=5 uchun:

$$\varepsilon_4 = X_5 - \bar{X} = -0.0192 - 0.0075 = -0.0267$$

$$\sigma_5^2 = 0.000001 + 0.1 \cdot (-0.0267)^2 + 0.85 \cdot 0.000583271 = 0.000568109$$

t=6 uchun modeldan foydalanib topiladi:

X_6 no’malum. Shu sabab faqat shartli dispersiyani bashorat qilish mumkin.

$\varepsilon_5 = -0.0267$ qilib oldingi kun uchun qoldiq ishlatiladi. Natijada:

$$\sigma_6^2 = 0.000001 + 0.1 \cdot (-0.0267)^2 + 0.85 \cdot 0.000568109 = 0.000555221.$$

t=7 uchun ham log-returmn no’malum, avvalgi kunning shartli dispersiyasidan foydalaniladi va ε_6 sifatida 0 deb qabul qilinadi va shartli dispersiya GARCH modeli orqali shu tarzda hisoblanaveradi.

Yuqoridagi misol orqali shuni xulosa qilish mumkinki shartli dispersiya (volatillik) 5 kun davomida biroz o’zgarib, lekin sezilarli darajada oshmagan. Bu moliyaviy qatorning bu davrda nisbatan barqaror bo’lganligini ko’rsatadi. Shuningdek, risk darajasi baholansa, har bir kun uchun shartli dispersiyalar nisbatan past bo’lgan (0.0006 atrofida), bu esa past darajadagi volatillik va shunga mos ravishda past darajadagi riskni ko’rsatadi. Investor bu davrda katta yo’qotishlardan himoyalangan deb bashorat qilish mumkin. Misolni davomida 6, 7 va boshqa kunlar uchun shartli dispersiya bashorat qilinganida ularning qiymati biroz pasayganligini ko’rish mumkin. Bu kelajakdagi kunlarda volatillikning kamayishini va riskning ham kamayishini ko’rsatadi, Investorlar va moliyaviy tahlilchilar bu ma’lumotlardan foydalangan holda, kelajakdagi strategiyalarni moslashtirishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Robert.F.E., 1982, “Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation”
2. James.D.H. “Time series Analysis”, 1994, Princeton University Press
3. Bollerslev, T., 1986, Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, Journal of Econometrics 31, 307-327 Journal of Economics, 31, 307-327
4. MathWorks-GARCH Models <https://www.mathworks.com/help/econ/garch.html>.